

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA

NISBATAN YURITGAN SIYOSATI

Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li

Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li

Yarashova Mohlaroyim Shuxratovna

Boltayev Oxun

Osiyo Xalqaro universiteti "Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti Tarix va
filologiya kafedrası o'qituvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098842>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yevropa davlatlaridagi XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi vaziyat, Polsha va uning atrofidagi mamlakatlarning yuksalishi va ularning polshadagi ijtimoiy holatga ta'siri haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: "Polyaklar jamiyati", "Milliy qo'mita", "Soat-Vaqt" ro'znomasi, "Bosmaxonalarning o'zaro yordam jamiyati", "Organik mehnat" tashkiloti, "Eski konservatorlar", "rabotnik"

Polsha davlati tabiiy-geografik o'rni jihatidan Rossiya, Germaniya, Chexoslavakiya va Avstriya davlatlari bilan chegaradosh edi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida boshlarida Polsha Germaniya, Rossiya, Avstriya-Vengriya davlatlarining zulmi ostida edi. 1848-1849 yillar inqilobi mag'lubiyatidan keyin Germaniya hukmron sinflari Polshadagi demokratik kuchlarga bosim o'tkaza boshladilar. 1850-yilning 5-fevralda Polsha konstitutsiyasida polyak deputatlari polyak halqini mustaqil siyosiy va madaniy rivojlanish huquqidan mahrum qiladi degan moddaga qarshi chiqib o'zlarining deputatlik mandatlaridan vos kechish haqida ma'lum qilishdi¹. 1863-yilda Vrotslovek universitetida paydo bo'lgan "Yuqori Sileziya polyaklarining jamiyati" o'z oldiga birnancha vazifalarni qo'ydi. Bulardan asosiysi hokimiyat va universitet ma'muriyatining germanlashtirishga qarshi polyak tilini o'qitishni mukammallashtirish edi.

50-yillarda G'arbiy Polsha yerlarida bir nechta kooperativ va qishloq xo'jalik jamiyatlari paydo bo'ldi. 1861-yilda qishloq xo'jalik jamiyatining markaziy boshqarmasi tashkil topdi. 60-yillarda Poznan va Pomori knyazligida ko'psonli dehqonlarning to'garaklari tashkil topdi. Dehqonlardan iborat bo'lgan bu tashkilotlar polyak pomeschiklari va past tabaqali ruhoniylar

¹ Рубинштейн Е. И. Политика германского империализма в западных польских землях в конце XIX начале XX века- М: 1983г стр. 115

Mart, 2025-Yil

vakillari boshqarar edi². G'arbiy Polsha yerlarida 1863-yilda milliy zulmga qarshi qo'zg'oloni ozodlik harakatiga turtki bo'ldi. Poznanda qo'zg'olonga yordam berish maqsadida polyak "Milliy qo'mitasi" tashkil etildi. Podsho hukumatining Prussiya bilan Polsha masalasida kelishuvi polyak xalqida nafrat uyg'otdi. Poznan, Pomori va Sileziyada ommaviy qamoqqa olishlar boshlanib ketdi. Prussiya hukumati Polsha milliy ozodlik harakati rahbarlarini sud qila boshladi. Bu esa 1864-yil dekabrighacha davom etdi. Ko'plab shaxslarni o'limga mahkum etish va qamoqqa olinishi bilan jarayon tugallandi. 1863-1864 yilgi qo'zg'olon bostirilganidan keyin g'arbiy polyak yerlarida Prussiya hukmronligini qo'llab quvvatlaydigan konservativ harakatlar jonlandi. Bu harakat asoschilardan biri Gneznejk-Poznan arxiyepiskopi Mechislav Leduxovskiy bo'lib u 1866-yil past tabaqali ruhoniylarni saylovlar va majlislarga qatnashishlarini man qilib, o'z ovozlari katoliklar, hukumat to'g'ri deb hisoblagan nomzodlar uchun ovoz berishga majburladi. Leduxovskiy farmoyishiga ko'ra barcha diniy seminariyalarda dars berish polyak tilida emas, faqat lotin tilida o'qitiladigan bo'ldi. 1872-yil ruhoniylarga Poznanda polyak Xalq maorifi jamiyatida qatnashishi man qilindi³. Prussiya uchun mufaqqiyatli bo'lgan 1866-yilgi Avstriya-Prussiya urushi Poznand va boshqa polyak yerlariga o'z hukmronligini o'rnatish uchun imkoniyati vujudga keldi. Polyak deputatlari bunga qarshi chiqdi. Bismark polyak xalqini nazar-pisand qilmaganidan keyin polyak deputatlari parlamentni tark etib, Berlindan chiqib ketishdi. Polyaklar qattiq depressiyaga duchor qilindi. 80-yillarda Bismark Polshaga qarshi siyosati asosan ta'qib qilish shiori ostida olib borildi. 1872-yilda maktablarda polyak tilida dars berish taqiqlab qo'yildi va Prussiya hukumati tomonidan polyak tilida so'zlashuvchilarning davlat va ma'muriyat tashkilotlari, sud va o'zini-o'zi boshqarish organlarida ishlashi man etildi.

1879-yildagi Avstriya-Vengriya va Germaniya o'rtasidagi ittifoq Polsha uchun juda og'ir bo'ldi. 1849-yilda qabul qilingan konstitutsiyada barcha tabaqalarning tengligi, fuqarolar ozodligi, viloyatlarda seymlar tashkil etilishi haqida ta'kidlab o'tilgan bo'lsada, oradan ikki yil vaqt o'tib barchasi taqiqlab qo'yildi. Mamlakatdagi har qanday faoliyat va progressivqarashlar bostirilar edi⁴. Avstriya hukumati ham bor kuchi bilan polyak xalqining demokratik va milliy ozodlik harakatini bostirishga harakat qilardi. Polshaning siyosiy va milliy zulm ostida ezilishi shahar, qishloqlardagi mehnatkashlarning chuqur noroziligini keltirib chiqardi. Endi dehqonlar ishlash uchun pomeschiklar qo'rg'onlariga borishni istamay qolishdi va pomeschiklardan alohida yer ajratishni, soliqlarni kamaytirishni talab qilib ularning mulklariga tez-tez hujum qilib turardilar.

² Костюшка И. И. Разложение феодальных щетщшений и развитие капитализма в селском хозействе Царства Полского-М: 1954г стр. 239

³ Миллер И. С., Хренова И. А. История Польши Т-2 М: 1985г стр. 211

⁴ Миллер И. С., Хренова И. А. История Польши Т-2 М: 1985г стр. 215

Mart, 2025-Yil

Ishchi va hunarmandlar vaziyatni yengillashtirish uchun o'z tashkilotlarini tuza boshaldilar. 1850-yil Krakovda "Bosmaxonalarning o'zaro yordam jamiyati" tuzildi. Ular o'z xodimlariga kasallik vaqtida ularga yordam berardilar. 1857-yilda shaxsiy va davlat bosmaxona xodimlari birlashib bitta jamiyatga aylandilar. Ular birgalikda kasallar, nogironlar, yetim-yesirlar va beva-bechoralarga ko'maklashardilar. 1851-yilda Yulian Posler rahabarligida hunarmandlar va o'quvchi yoshlardan nolegal tashkilot tuzildi. Hukumat bu tashkilotni qonga botirdi⁵. Krakov universiteti talabalari nemislashtirishga qarshi chiqib ular darslarni polyak tilida o'tkazilishini talab qildilar. 1848-yil Krakovda konservativ guruhlar tomonidan sotsial-reforma va qandaydir o'zgarishlarga qarshi "Soat-Vaqt" ro'znomasi chiqa boshladi. Polyak burjuaziyasining o'ng qanotini Florin Zemelkovskiy pomeshchiklar bilan bitim tuzishga harakat qilardi uning chap qanotini Fransisko Smolenskiy boshqarar edi.

1860-yil oktabrida Varshavada Frans Iosif, Aleksandr II va Prussiya regenti Vilgelm o'rtasida oliy darajadagi uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda Avstriya va Rossiya Polyak inqilobiga qarshi birgalikda harakat qilish haqida kelishib olishdi. Shundan so'ng Avstriya hukmdori Frans Iosif Polsha ichki ishlar vaziri graf Roluxovskiyni o'limga mahkum etdi. Parlament ikki palatali qilib belgilandi. Yuqori palata tarkibiga imperatorga yaqin kishilar, aristokratlar, imperator tomonidan tayinlangan alohida shaxslar vas Galitsiyaning uchta arxiyepiskopi kirardi quyi palata seym delegatlaridan iborat bo'lib, Galitsiya deputatlari 38 o'ringa ega bo'ldi. Seym raisi va uning o'rinbosari imperator tomonidan tayinlangan. Seym 150 deputatdan iborat bo'lib, 141 nafarini aholi saylaydigan bo'ldi, qolgan 9 nafari seym tarkibiga toifasi bo'yicha: uchta arxiyepiskop, 4 nafari yepiskop, Krakov va Lvov universitetlarining rektorlari kirardi. Ishchi va kambag'allar saylash va saylanish huquqidan ega bo'lmagan⁶. Galitsiyada polyak va ukrain xalqining ozodligi yo'lidagi kurashi kengayib ketishidan xavfsiragan Germaniya va Avstriya-Vengriya hukumatlari 1871-yil Galitsiya uchun alohida vazir tayinladi va bu lavozimni Sharqiy Galitsiyadan eng reaktion polyak pomeshchiklaridan biri Proxolskiy egalladi. Shu yili Krakov akademiyasi tashkil etildi. Lvov va politexnika universitetlarida o'qitish polyak tilida olib boriladigan bo'ldi. Germaniya va Avstriya-Vengriya bu yo'qotishlarni o'rnini to'ldirish uchun yangi imkoniyatlar qidira boshladi. Bu holat podsho Rossiyasi bilan munosabatlarni keskinlashtirib yubordi⁷. Galitsiya vaziri Zemelkovskiy guruhi 1873-yilda konservatorlar partiyasining so'l qanot yetakchisiga aylandi. Smalnaya boshchiligidagi liberal

⁵ Миллер И. С., Хренова И. А. История Польши Т-2 М: 1985г стр. 215

⁶ Палкин И.С., Ерофеев Н.А., Ефимова А.Л. Новая история 1871-1917.-М: 1984г стр. 510

⁷ Миска. М. Польского восстании 1863 год. М: 1952 г. стр. 52

Mart, 2025-Yil

guruh “Organik mehnat” tashkilotinin tuzdi. Ishchi va dehqonlarning harakati yanada kuchayganligi sababli konservatorlar lagerida kuchlarning jipslashuvi yuz berdi. “yosh konservatorlar” va “Eski konservatorlar” birlashdi. Eng qoloq dehqonlar qatlami va kichik shahar burjuaziyasi o‘rtasida ham birlashuv ro‘y berdi. Pomeschiklar va katolik ruhoniylar bu harakatga o‘z munosabatini bildirmadi. Ular bir chekkadan voqealar rivojini kuzatib turdi va harakatning yoyilib ketishidan xavotirda edilar.

O‘zlarini demokrat deb atagan polyak liberal burjuaziyasi Polshani Rossiya tarkibidan chiqarib, gabsburgalar hukmronligi ostida Galitsiya bilan birlashtirish uchun Rossiya va Turkiya o‘rtasidagi munosabatlarning keskinlashuvidan foydalanib qolmoqchi bo‘lishdi. 1876-yil Lvovda ikkita tashkilot tuzildi. Bular Vatslav Koshishi boshchiligidagi “Polyak xalqining Konfederatsiyasi” va “Kolo” tashkilotlari edi. “Kolo” tashkiloti rus-turk urushi boshlanganidan so‘ng, Polsha hududida Podsho Rossiyasiga qarshi ozodlik kurashini targ‘ib qila boshladi. Bu ikki tashkilot Usmonlilar hukumati bilan aloqa o‘rnatdi. Angliya hukumati Rossiya, Turkiya va Avstriyaning Polshadagi raqobatini avj oldirish maqsadida Galitsiyadagi qo‘zg‘olonlarni qo‘llab-quvvatladi. Angliya hukumat vakili Butler Jonson tashabbusi bilan 1877-yil Venada Polsha burjuaziyasi va pomeschik vakillari syezdini chaqirildi. Ularga Rossiyaga qarshi ozodlik kurashida boshchilik qilish vazifasi yukkladi. Syezdda Adam Sapega, Aleksandr Gutri, Tadeum Ojexovskiy va Agenor Poluxovskiydan iborat “Milliy hukumat” tuzildi⁸. Avstriya hukumati Galitsiya polyaklari va ukrainlar o‘rtasida milliy nizo uyg‘otishga harakat qilardi. Bunday siyosatni Avstriya hukumati polyak pomeschik va burjuaziyasi bilan hamkorlikda olib bordi. 1863-1864 yillardagi qo‘zg‘olon bostirilganidan keyin mahalliy boshqaruvni tugatishga va mamuriy islohot o‘tkazishga kirishdilar. 1874-yil Bergning vafotidan keyin uning vorisi graf Kotsebu Varshava general-gubernatori etib tayinlandi. 60-yillardan Polsha podsholigida maorifning barcha sohalarini ruslashtirish maqsadida hukumat farmoyishi qabul qilindi. 1868-yil 5-yanvardagi qarorga ko‘ra barcha polyak gimnaziyalarida darslar rus tilida olib borilishi shart qilib qo‘yildi. 1872-yilda o‘rta maxsus bilim yurtlarida ham o‘qitish rus tilida olib boriladigan bo‘ldi. 1871-yilda barcha texnikumda rus tilini o‘qitish boshlandi. 1876-yil Polshada birinchi rus tilidagi kodeks qabul qilindi. Bundan tashqari sud ishlari va hamma hujjatlar rus tilida olib boriladigan bo‘ldi. Polshadagi bu o‘zgarishlar dehqonlar noroziligini keltirib chiqardi. Tabiiyki dehqonlar va pomeschiklarning kelishmovchiliklarida mahalliy hokimiyat pomeschiklar tomonida turardi⁹.

⁸ Корпилов А. А. Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России. М.: 1965 г. стр. 505

⁹ Миллер И. С., Хренова И. А. История Польши Т-2 М.: 1985 г стр. 239

Mart, 2025-Yil

Galitsiya avtonomiyasi ko'proq yuzaki xarakterga ega edi. Bu hududlarda polyak va ukrain pomeshchiklarining hukmronligi Avstriya byurokriyasini kuchayishiga olib kelardi. Avstriya hukumati pomeshchiklar orqali o'z boshqaruvini amalga oshirib kelgan. 1890-yil martidan boshlab Lvovda "rabotnik" nomli ro'znoma chiqa boshladi. Bu gazetada ishchilarni birlastirish uchun otashin chaqiriqlar yangray boshladi. Rabotnik tashviqoti tezda natija berdi va shu yilning aprel oyida ishchilarning yirik namoyishi bo'lib o'tdi. Politsiya namoyishlarni tezda tarqatib yubordi va ularning aksariyati hibsga olindi. 7-aprelda Belon shahrida ko'p ming kishilik miting bo'lib o'tdi va mitingda uch mingga yaqin kishi qatnashdi. 15-aprelda Truytsa shaxtasida, Ostrovda ish tashlashlar boshlandi. Ish tashlashlar tezda boshqa shaxtalarga ham tarqalib ketdi. Lvovda 25-apreldan ishchilar to'garaklari 1-mayda ish tashlashlarni boshlash uchun tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Ishchilar tomonidan: "Ishchi ukrain va polyaklar!", "Biz hammamiz uchun, ukrain va polyak uchun!", "1-may xalqaro do'stlik va birdamlik kuni" deb yozilgan shiorlar tayyorlandi va 8 soatlik ish kuni! Ish haqini oshiring! Kabi hyqiriqlar bilan boshlanib ketdi. 1890-yil Lvov va Belonda mitinglar bo'lib o'tdi. Unda 4 mingdan ortiq kishi qatnashdi¹⁰. 1891-yilda Avstriya sotsial-demokratlarining Vena syezdida polyak sotsialistlari ham qatnashdilar. Shu yilning avgust oyida Bryussel shahrida II internatsionalning kongressi bo'lib o'tdi. Bu kongressda ham polyaklar ishtirok etishdi. 1892-yil Lvovda sotsialistlarning syezdi bo'lib o'tdi. Syezda Avstriya polyak sotsial-demokratik partiyasining bir qismi sifatida Galitsiya va Sileziya sotsial demokratik partiyasi tashkil etildi. Partiya rahabrligini Ignatiy Daminskiy egalladi.

Ishchilar harakatlari anchagina kengayib ketdi. 1893-yilda Avstriya sotsial-demokratik partiyasi tashbbusi bilan ishchilar uyushmalari rahbarligi uchun umumavstriya komissiyasi tashkil etildi. Pomeshchik va ruhoniylarning ko'p urinishlariga qaramay dehqonlar orasida bilimga tashnalik uyg'onardi. Bunda ma'lum rolni boshlang'ich maktab o'ynadi. Chunki o'rta maktabda kambag'allar bolalari o'qiy olmasdi. Savodli dehqonlar soni asta-sekin ko'paya bordi. Dehqonlarning pomeshchiklar bilan kurashi kichkina bahona sabab katta harakatga aylanishi mumkin edi¹¹. Polshada ko'pgina G'arbiy Yevropa mamlakatlari singari kapitalizm shiddat bilan rivojlana boshladi. Shu bilan birga Polshada o'rta asr sarqitlari ham saqlanib qolaverdi. Germaniya esa polyaklarga qarshi zulmni kuchaytirib yubordi. Polshaning g'arbiy qismi Germaniya imperiyasining Yevropa Sharqi, Janubi, va Markazida amalga oshiradigan ekspansiyasi tayanchiga aylanishi zarur edi¹². Butun Polsha hududini anneksiya qilish maqsadida nemis

¹⁰ Поповой Е. И., Татариновой К. Н. Новая и новейшая история(1870-1976). М: 1978 г стр 91

¹¹ Шустер. У. Революция 1905-1907 гг в Полши.-М: 1977г стр. 164

¹² Рубинштейн Е. И. Политика германского империализма в западных польских землях в конце XIX начале XX века.-М: 1983г стр. 120

Mart, 2025-Yil

yunkerlari turli yo'llar bilan polyak burjuaziyasiga tazyiq o'tkazishga harakat qildi. Prussiya hukumati muntazam ravishda Polsha g'arbiga nemis chinovniklarini yuborib turdi va sud apparatini qattiq nazorat qila boshladi. buning natijasida sud ishlari nemis tilida olib boriladigan bo'ldi. Polyak tilini davlat va ma'muriy apparatdan siqib chiqarishga harakat qilindi. 1897-yil Bilgontsda temir yo'l ishchilariga ish vaqtida nemis tilida gaplashish taqiqlandi. Prussiya hukumati hatto fuqarolik holatini ro'yxatdan o'tkazishda ham tilida ish yuritishni taqiqlab qo'ydi. 1905-yil Prussiya hukumati tomonidan barcha polyak tilida bo'lgan joy nomlarini o'zgartirish talab qilindi. Polyak xalqiga nisbatan nemis chinovniklari zulmi kuchaya bordi. Hatto Poznan hududida konvertlar ustidagi manzillarni ham nemis tilida yozish talab qilindi. Maktablarda polyak tilini siqib chiqarish, yoshlarni pruss burjua shovinizmi bilan zaharlash, bularning hammasi nemis bosqinchilarining reaksion antipolyak niyatlarini amalga oshirish quroliga aylandi. 1900-yilning kuzida germanlashtirish siyosatining yomonlashuvi natijasida sotsial demokratlar tashabbusi bilan ishchilar majlislari chaqirildi va unda qarshilik haqida rezolyutsiya qabul qilindi. Yig'ilganlarga hukumat siyosatini polyak xalqiga polyak xalqiga bo'lgan dushmanlik kayfiyatini fosh etadigan so'zlar bilan Roza Lyuksemburg va Martsin Kaspshak murojaat qilishdi. Bunday mitinglar Xodzej, Pila va boshqa markaziy shaharlarda bo'lib o'tdi¹³.

Germanlashtirish siyosatiga qarshi harakatlar 1900-yil Mayntsdagi sotsial-demokratlarning syezdida muhokama qilindi. Syezd rezolyutsiyasida Poznan deputatlari maktablarda polyak tilida dars berish haqidagi Prussiya hukumat qarorini muhaokamaga qo'ydilar. Roza Lyuksemburg o'zining "Milliy huquq himoyasida" deb nomlangan kitobida ishchilarni birlashishga targ'ib qildi. 1901-yil Poznan knyazligida polyak o'quvchilarining ommaviy namoyoshi boshlanib ketdi. Vaziyat izdan chiqa boshladi. kichkina maktab o'quvchilarining namoyishi polyak mehnatkashlari milliy kurashi avj olishiga turki bo'ldi. 1901-yil Pozna va bir qancha shaharlarda polyak adabiyoti va polyak tarixini o'rganish to'garaklariga qatnashishda ayblanib katta yoshdagi o'quvchilar va talabalarga qarshi siyosiy qatag'onlar boshlanib ketdi. 1901-yil 21-sentabrda Roza Lyuksemburg va Marsin Kaspshakga qarshi sud harakatlari boshlandi. Dekabrda Varshavadagi Germaniya konsullik binosi oldida norozilik namoyishi boshlandi. Shu davrda Polshadagi qator maktablarda samoderjaviye zulmiga qarshi ommaviy chiqishlar ham boshlanib ketdi¹⁴. Nemis bosqinchilarining polyak xalqining o'z yerlaridan siqib chiqarish uchun qilgan harakatlari qishloqlarda antipolyak kurashni keskinlashtirib yubordi. Germaniya reyxstagi

¹³ Пухлов Н. Н. Рабочее движение в королевстве Полском в 90-годы XIX века.-М: 1964г стр. 172

¹⁴ Пухлов Н. Н. Рабочее движение в королевстве Полском в 90-годы XIX века.-М: 1964г стр. 186

Mart, 2025-Yil

deputati Avgust Bebel ko'chirish haqidagi qonun bahonasi bilan reyxstagga chiqish qilib, boy magnatlar va pruss yunkerlarining antipolyak siyosatini qoraladi. U antipolyak siyosati haqida "Bu siyosat nemislarning katta dushmanligidir" degan edi¹⁵. Ko'chirish haqidagi qonun Poznan va Pomore viloyatlari aholisiga ham anchagina zarar keltirdi. Bu qonun polyak dehqonlari va qishloq xo'jaligi ishchilarining yashash sharoitlariga juda og'ir ta'sir etdi. 1904-yilda qabul qilingan Ko'chirish haqidagi qonun Germaniya imperiyasining polyak xalqiga qarshi kurash boshlaganligini tasdiqladi¹⁶. XIX asr 90-yillar oxiri – XX asr boshlarida polyak ishchilari ekspluatatsiyaga qarshi kursha olib bordilar. Ayniqsa Poznan viloyati va G'arbiy Polsha hududlarida ishchilar harakatining avj olishiga Roza Lyuksemburg, Yuman Marxlevskiy va Marsin Kaspshaklar katta hissa qo'shdi. Lekin bunday urinishlar hukumat tomonidan shafqatsilarcha bostirildi. Polsha XIX asr oxiri – XX asr boshlarida milliy zulm ostida ezilib keldi. Polyak xalqi ko'p marotaba o'zining milliy ozodlik kurashi orqali ozodlikka erishishga urindi va bu o'z samarasini berdi. Birinchi Jahon urushi Polshaga anchagina zarar yetkazdi. 1918-yil Polshani bo'lish to'g'risidagi barcha bitimlar bekor qilindi va Polsha Respulikasi mustaqilligi e'lon qilindi.

Shuni xulosa qilish mumkinki XIX asr oxiri XX asr boshlarida Polsha davlati yirik mustamlakachi davlatlarning mustamlaka tuzog'iga tushib qolgandi. Bu asorat Polshda Birinchi jahon urushi yakunigacha davom etdi. Urushdan keyin qayta tiklangan Polsha davlati o'z hududiy yaxlitligini Versal-vashington tizimi orqali mustahkamlab ko'rishga harakat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рубинштейн Е. И. Политика германского империализма в западных польских землях в конце XIX начале XX века- М: 1983г
2. Костюшка И. И. Разложение феодальных щетщшений и развитие капитализма в селском хозяйстве Царства Полского- М: 1954г
3. Миллер И. С., Хренова И. А. История Польши Т-2 М: 1985г
4. Палкин И.С., Ерофеев Н.А., Ефимова А.Л. Новая история 1871-1917.-М: 1984г
5. Корпилов А. А. Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России. М: 1965 г.
6. Миска. М. Польского восстании 1863 год. М: 1952 г.

¹⁵ Миллер И. С., Хренова И. А. История Польши Т-2 М: 1985г стр. 583

¹⁶ Миллер И. С., Хренова И. А. История Польши Т-2 М: 1985г стр. 584

Mart, 2025-Yil

7. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071-1073.
8. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE" RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568-572.
9. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179-183.
10. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
11. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843-851.
12. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339-343.
13. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147-154.
14. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). *Modern Science and Research*, 4(1), 1018-1024.
15. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 42(42).
16. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O 'ZGARISHLAR. *SCHOLAR*, 1(28), 337-340.
17. Xayrullayev, U. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IJTIMOYIY HOLAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1186-1193.
18. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
19. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
20. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.

Mart, 2025-Yil

21. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
22. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
23. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
24. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
25. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
26. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
27. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
28. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
29. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
30. Yarashova , M. ., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>

Mart, 2025-Yil

31. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
32. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLIISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–33. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
34. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
35. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. . (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
36. Yarashova , M. . (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
37. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). ПОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
38. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/7237532> . Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. *SCHOLAR*, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
39. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>

Mart, 2025-Yil

40. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
41. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
42. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
43. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
44. ХОРАЗМШОИДЛАР ДАВЛАТИ ХАЙОТИДА ТУРКОН ХОТУННИНГ О'РНИ. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463–469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
45. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
46. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
47. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
48. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>

Mart, 2025-Yil

49. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
50. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
51. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
52. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
53. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
54. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
55. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
56. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
57. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
58. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755–757.
59. Sadullayev, U. . (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132–135.
60. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59–67.
61. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52–58.

Mart, 2025-Yil

62. Sadullayev , U. (2024). Zamonaviy o'zbek mahallalarida ijtimoiy o'zgarishlar. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(10), 284–294.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH